

AFFONSO EDUARDO REIDY E O BRUTALISMO PALISTA

João Masao Kamita

RESUMO

Este artigo busca estabelecer pontos de contato entre a arquitetura de Affonso Eduardo Reidy e os projetos de arquitetos paulista como Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha. Antes de estabelecer nexos entre tais produções, o texto procura desfazer algumas categorias historiográficas que justamente opunham os projetos *carriocas* dos *paulistas*. Reidy é considerado o primeiro a experimentar a linguagem do brutalismo no Brasil em projetos da década de 1950 e teria causado impacto no ambiente de São Paulo. Por isso seria uma espécie de ponto de passagem e, portanto, de superação da leitura que opunha as duas principais cidades do Brasil. Mais que afirmar semelhanças formais ou construtivas que confirmariam tal afinidade, a hipótese formulada é de que as similaridades entre Reidy e a geração de Artigas assenta-se no plano do partido e dos procedimentos projetuais.

Palavras-chave: Affonso Eduardo Reidy, Brutalismo, São Paulo.

AFFONSO EDUARDO REIDY AND SÃO PAULO'S BRUTALISM ABSTRACT

This article seeks to establish points of contact between the architecture of Affonso Eduardo Reidy and the designs of architects São Paulo as Vilanova Artigas and Paulo Mendes da Rocha. Before establishing links between such productions, the text seeks to undo

some historiographical categories that rightly opposed the project *Rio from São Paulo*. Reidy is considered to be the first to experience the brutalist's language works in Brazil in the 1950s and would have had an impact on the environment of São Paulo. So it would be a sort of waypoint and thus overcoming the reading that pitted the two main cities of Brazil. More than formal state or constructive similarities that confirm this affinity, the hypothesis is that the similarities between Reidy and Artigas generation based on the party plan and projective procedures.

Keywords: Affonso Eduardo Reidy, Brutalism, São Paulo.

AFFONSO EDUARDO REIDY Y EL BRUTALISMO PAULISTA RESUMEN

Este artículo busca establecer puntos de contacto entre la arquitectura de Affonso Eduardo Reidy y los proyectos de arquitectos paulistas como Vilanova Artigas y Paulo Mendes da Rocha. Antes de establecer nexos entre tales producciones, el texto busca deshacer algunas categorías historiográficas que justamente oponían los proyectos *cariocas* de los *paulistas*. Reidy es considerado el primero en experimentar el lenguaje del brutalismo en Brasil en proyectos de la década de 1950 y habría causado impacto en el ambiente de São Paulo. Por eso sería una especie de punto de paso y, por lo tanto, de superación de la lectura que oponía a las dos principales ciudades de Brasil. Más que afirmar semejanzas formales o constructivas que confirmarían tal afinidad, la hipótesis formulada es que las semejanzas entre Reidy y la generación de Artigas se asienta en el plano del partido y de los procedimientos proyectuales.

Palabras llave : Affonso Eduardo Reidy, Brutalismo, São Paulo.

Muito comum à historiografia da arquitetura no Brasil no início da década de 1980 era a distinção entre *escola carioca* e *escola paulista*, assinalando diferenças estilísticas e regionais entre os dois principais centros de produção no país. O lugar comum mais reiterado opunha a leveza e graça das formas cariocas ao peso e austeridade das estruturas paulistas. Mais exatamente, a distinção demarcava o deslocamento de centralidade do Rio de Janeiro para São Paulo. O fim do ciclo produtivo da arquitetura carioca – o do modernismo – praticamente se dá em meados da década de 1960, embora a obra longeva de Oscar Niemeyer continue e alcance o século seguinte. No entanto, outra figura de relevo – espécie de *chef de oeuvre* – surgira no horizonte assinalando um novo campo gravitacional da arquitetura no Brasil. Estamos nos referindo à emblemática figura de Vilanova Artigas, pedra fundamental daquilo que, de modo similar, passou a ser denominado *brutalismo paulista*.¹

Como toda e qualquer classificação historiográfica (estilística, geracional, cronológica, periodista, nacional) o critério da “escola” tem muito de artificialidade a arbitrariedade. A decantada arquitetura moderna produzida no Rio de Janeiro no período 1930-60 teve repercussão e gerou influências em vários centros do país, inclusive em São Paulo, assim como a chamada tendência brutalista não se restringiu à capital paulista, tendo repercussões abrangentes inclusive em terras cariocas.

Não só do ponto de vista geográfico essa diferenciação precisa ser relativizada, como também do ponto de vista teórico historiográfico, tal generalização tende a desconsiderar diferenças para abarcar o todo de uma produção numa denominação, que é claro, nunca será abrangente ou flexível suficiente para dar conta de tamanha diversidade e especificidade de procedimentos, situações e poéticas.

No entanto, é preciso atentar que se tratava, no contexto da época, de um primeiro esforço crítico de se interpretar historicamente o fenômeno cultural da arquitetura na modernidade brasileira, cujo ciclo produtivo ultrapassava os limites do modernismo heroico das décadas de 1930-60.

Na medida em que as pesquisas se tornaram mais específicas, abrangentes e historiograficamente esclarecidas, sobretudo, os estudos monográficos, as diferenças entre arquiteturas e projetistas

1. Para se compreender melhor o contexto desse debate historiográfico ver ZEIN (2002, pp. 6-31).

puderam ser mais bem elucidadas e, portanto melhor enquadradas no ciclo histórico, o que tornou mais complexa, e por isso mais rica a interpretação historiográfica e crítica da produção da arquitetura brasileira. Por consequência, as categorias e o instrumental teórico puderam ser revisados, precisadas e eventualmente contestadas.

Hoje, é raro continuar insistindo nessa dicotomia das *escolas* e inclusive se pode apontar casos ou pontos de passagem que desconstruam as distinções geográficas e estilísticas entre cariocas e paulista.

Affonso Eduardo Reidy é um desses pontos de transição, hoje razoavelmente reconhecido pela crítica. Aproximações entre Reidy e Lina Bo Bardi foram traçadas por Bastos; Zein (2011, pp.- 57-61), tanto pelas afinidades arquitetônicas e culturais envolvidas na criação do Museu de Arte Moderna do Rio e do Masp, episódios quase simultâneos, como nas similitudes de partido e morfologia entre a Casa de Vidro (1951) de Lina e a Casa Carmem Portinho (1950) de Reidy.

Paulo Mendes da Rocha em alguns depoimentos e conferências reiterou sua admiração pela obra de Reidy (entre outros da escola carioca). Numa breve, mas incisiva passagem, afirma "o Museu de Arte Moderno do Rio de Janeiro, do Reidy, é brutalismo paulista. E a escola do convênio Brasil/Paraguai, do mesmo Reidy e o hangar, que pouca gente vai, fazem parte do mesmo contexto." (ROCHA, 2004). Em tom mais contundente Pedro Paiva de Melo Saraiva diz: "O MAM poderia ter sido feito por Artigas, Mendes da Rocha ou por mim" (*Projeto*, 2004, p.6). Numa das mais recentes publicações (2013, p.43) em sua análise do projeto do Clube Atlético Paulistano, considerado a obra de lançamento de Mendes da Rocha, afirma que as principais referências do projeto seriam o Museu de Arte Moderna de Caracas de Oscar Niemeyer e, sobretudo o Museu de Arte Moderna – MAM RJ. Kamita (2000, pp. 26-28), por sua vez, apontou a atenção prestada por Vilanova Artigas na obra do colega, em especial, na estrutura portante e espacial do MAM RJ e suas reverberações no projeto do Ginásio de Itanhaém, no litoral paulista.

Os projetos de Reidy tiveram forte repercussão nacional e internacional, e uma particular recepção em São Paulo, primeiro por ter recebido o 1º prêmio de arquitetura na Bienal de São Paulo² de 1951 pelo projeto do Conjunto Pedregulho, conferido por um júri internacional presidido por Sigfried Giedion. O grande prêmio de artes plásticas foi concedido a Max Bill, um dos fundadores da Escola de Ulm, que teria grande influência no ambiente paulista na década de 1950, na formação

2. Ver Ata do júri em BONDUKI (2000, p. 92).

e consolidação da arte abstrato-geométrica. Max Bill, como herdeiro do construtivismo da Bauhaus e do concretismo suíço, aparte sua controversa condenação da arquitetura carioca, quando de sua visita em 1953, quando lança a acusação de que à arquitetura Niemeyer e companhia careciam de atenção ao social e por consequência nutriam gosto hedonista pela forma, teria influenciado no programa dos museus do Rio e de São Paulo, especialmente, na ideia do papel formativo e produtivo do museu, daí a abertura para as artes da era da reprodutibilidade (cinema e fotografia) e para a constituição de núcleos de design.

O conjunto residencial Pedregulho, elogiado inclusive por Max Bill por dar atenção à habitação social, expunha um traço distintivo em Reidy que deve ter realmente chamado a atenção dos jovens arquitetos de São Paulo: o compromisso ético com a dimensão social e pública da cidade. Reidy fora o único a efetivamente se dedicar aos problemas do urbanismo, desenvolvendo projetos como o conjunto Residencial marques de São Vicente, o plano de urbanização da área resultante do desmonte do Morro de Santo Antonio na região central do Rio e, anos depois, a urbanização Parque do Flamengo, área na qual foi implantado o MAM.

Outra fonte de divulgação ocorreu através da revista Habitat, dirigida justamente por Lina Bo Bardi. No número 10 que apresenta a Casa de Vidro da arquiteta, a revista mostra o Colégio Brasil-Paraguai de Reidy, obra que muitos consideram a primeira a exibir características "brutalistas" pelo vigor de sua estrutura e força matéria e expressiva do concreto bruto. O projeto do MAM por sua vez aparece no número 17 e posteriormente no número 46 com a construção iniciada. Vale acrescentar que por conta dessas afinidades, Reidy seria o único arquiteto carioca a participar do programa de construção de construção de novos fóruns no Estado de São Paulo (CORDIDO, 2012) no final dos anos 1950, construindo a unidade de Piracicaba.

Para além das similaridades de linguagem e redes de sociabilidade, gostaria de tecer algumas aproximações entre a arquitetura de Affonso Eduardo Reidy e arquitetura paulista das décadas de 1950 e 1960³ enfocando as afinidades de raciocínio projetual e de

3. Tais aproximações e filiações não constituem obviamente um consenso na crítica. Outras interpretações como a de Luis Récamán continuam sustentando a cisão entre projetos cariocas e a paulistas, demarcado no distanciamento radical entre P.M. Rocha e O. Niemeyer a partir de um ponto de vista ideológico, no qual o modernismo carioca se associa a um projeto de modernização conservadora e o paulista à uma visão crítica e contestadora do Estado e do mercado. Ver RECAMÁN (2006, p. 5-6).

partido. A meu ver aquilo que se anunciava no Colégio Brasil-Paraguai e se confirma no MAM é a abertura de uma possibilidade de se conceber a arquitetura não mais como sólido geométrico, ordenado por regras de composição, tradição cuja vigência se inicia com a instauração na antiga capital federal da Academia de Belas-Artes no início do século XIX e que persistiria na arquitetura modernista de linha corbuseriana. O partido do MAM desloca a ênfase no objeto arquitetônico e na idealidade formal para se deter na disposição espacial. E a modalidade específica que conjuga tal raciocínio – quer dizer dos deslizamentos transversais e longitudinais – é a que se dá pelo desenho em corte.

No MAM RJ (Fig. 1) esse deslocamento de visão ganha evidência e clareza no principal bloco do conjunto arquitetônico: o pavilhão de exposições. Ali, a armação portante não só ganha o exterior como envolve o volume, cujos panos de vedação são recuados em relação aos quadros porticados. A caixa de vidro aparece como uma espécie de núcleo isolado e protegido pela estrutura construtiva.

Uma análise mais detalhada do sistema portante (Fig. 2,3,4) revela se tratar de dois quadros, um externo e outro interno. O pórtico externo suporta a laje de cobertura e a laje intermediária por meio de montantes metálicos. O pórtico inferior ancora a laje do primeiro pavimento. A conjugação dos dois quadros define o pórtico estrutural. O artifício engenhoso dessa estrutura encontra-se no equilíbrio dinâmico entre as forças de tensão (o suporte da laje por tirantes que transmitem a carga pela viga superior) e de compressão (o recolhimento do peso da laje do primeiro pavimento pelo braço inclinado).

O ponto de tensão máxima é o encontro dessas duas forças divergentes na base que toca num ponto o solo. Os pórticos estruturais compõem um conjunto seriado e sequencial de 12 quadros limitados pelas duas empenas de fechamento.

A visão do projeto pela secção transversal e longitudinal permite uma visão simultânea das relações entre interior e exterior, bem como o desenvolvimento das cargas portantes. O raciocínio do corte implica em conceber o edifício por estratificações horizontais. Significa também a mais sintética das proposições do conceito de estrutura construtiva que não separa o momento formal do momento técnico. Isto implica a superação do raciocínio formal pelo espacial, ou seja, a superação da crença na idealidade da geometria como encarnação da perfeição racional, para se aproximar do procedimento científico e empírico do cálculo como base para a determinação da forma.

No caso do MAM o programa impunha a liberação do espaço no bloco de exposições, uma exigência de configuração espacial comum ao programa do museu, bem entendido do museu moderno concebido muito mais como centro propagador e impulsionador da arte e da cultura que meramente depositário de relíquias do passado. A chave é conceber a unidade da estrutura portante como construtora da disponibilidade da planta moderna. Para entender essa estratégia, faremos uma breve comparação com uma das passagens fundamentais da arte moderna: a transição do cubismo analítico para o sintético. O momento analítico supõe a decodificação do sistema de representação clássico, cuja vigência fora tão longa que sua aceitação se dava naturalmente, como verdade indiscutível. O modo de representar forma e espaço se dava de maneira automática. Linhas, figuras, tons lançados no plano de projeção logo faziam surgir e realçavam a contraposição entre formas cheias, sólidas, portanto, presentes contra o vazio. O quanto este vazio se propagava, se aprofundava era medido por relações de proporcionalidade entre o sujeito que via e as coisas representadas conforme se afastavam.

O cubismo compreendeu que se tratava não do modo natural de representar a realidade, e sim de um sistema histórico de representação com regras e hierarquias precisas e lógicas. Desfazer essa sistemática e explicitar sua condição de artificialidade foi o passo inicial do cubismo analítico. O árduo e gradativo processo de ruptura com a forma clássica implicava não apenas operar distorções na morfologia da figura humana, mas, sobretudo provocar a disjunção de seu princípio construtivo, ou seja, do código geral que definia a figura no espaço. A linha de contorno que garantia a unidade da forma se rompe e isso leva a contaminação entre figura e fundo. Os acentos de claro e escuro que também davam sensação de relevo se desconectam da fonte de luz e aparecem tensionando áreas fora da lógica de uma e única fonte de luz. Nesse processo a disjunção cubista opera a liberação da linha da ideia de contorno, as manchas assinalam campos de vibração luminosa e a profundidade se contrai e se confunde com o plano frontal. A liberação dos elementos plásticos impõe um novo princípio construtivo da forma e do espaço – a forma da montagem – na qual figuras genéricas, ou se se quiser, abstratas não tem significação prévia nem lugar a priori determinado. Antes dependem da função que devem cumprir no sistema plástico.

O paralelo em arquitetura pode ser observado na formulação de Le Corbusier para os cinco pontos da nova arquitetura, verdadeira operação analítica de disjunção que rompe a unidade orgânica da

forma clássica, em que desenho, construção e espaço formavam uma mesma entidade em dependência mútua. A independência da estrutura da vedação libera a planta e a fachada. O que antes formava um conglomerado, agora se abre para novas possibilidades de arranjos formais, espaciais e construtivos.

A fase sintética começa justamente com esse grau de consciência e aquilo que fora analiticamente depurado, agora pode ser experimentado em livres arranjos, configurações e acentuo. Na pintura, a cor pode se finalmente se liberar dos tons ocre e cinza da fase analítica, encontrar novo acordo com a linha autônoma, já que ambos se conjugam na superfície planar. Na arquitetura, não se faz mais obrigatória seguir a cartilha dos 5 pontos, estes podem se fundir ou mesmo encontrar uma nova hierarquia e ênfase, como no caso do MAM em que a estrutura-independente assume preponderância a ponto de englobar o pilotis e ao mesmo tempo acolhe dispositivos anexos sem perder sua clareza estrutural como é o caso da grande aba que atravessa no ponto alto em que a viga superior deriva para o apoio inclinado, que funciona tanto como placa de proteção contra insolação quanto como contraventamento do conjunto de pórticos. O mesmo se poderia dizer dos sheds de iluminação zenital incorporados ao conjunto laje/viga.

Podemos dizer, portanto, que ocorre uma transição do livre exercício da sintaxe corbuseriana (marca da fase inicial do modernismo arquitetônico), para procedimentos de fusão e condensação expressiva entre forma e estrutura.

No Anhembi Tênis Clube (1961) (Fig. 5, 6) de Artigas, o sistema de pórticos claramente inspirado no MAM, tem seção triangular para funcionar também como calha e o ponto de escoamento se dá na extremidade superior, por dentro da articulação. Já na Garagem de Barcos do Santa Paula late Clube (1961) cobertura e fundação se encontram sem a transição do pilar. Nas casas projetadas por Paulo Mendes da Rocha, como a sua própria (1964) (Fig. 7-8) equipamentos e peças de mobiliário moldados em concreto se fundem às empenas estruturais de concreto. Estas em muitos casos retornam à condição de paredes portantes ou mesmo funcionam como grandes vigas de sustentação. Tais condensações visam à constituição de uma espacialidade desimpedida, o que do ponto de vista da organização do programa ocorre em geral pela concentração dos espaços de serviço e circulação visando a liberação dos espaços de convivência.

Resolver o projeto pela visão em corte consiste de fato na marca distintiva dos projetos brutalistas, nos quais sob uma grande cobertura

o espaço abaixo flui desimpedido. A transição, ou seja, a passagem das cargas portantes da estrutura de cobertura para as fundações torna-se momento crucial, daí a atenção e o engenho dedicado aos pontos de apoio. Eis o partido definido por Artigas e seus descendentes.

A estratificação horizontal implica um raciocínio distinto porque ocorre por linhas de corte na coincidência entre linha de terra e linha do horizonte. Nessa confluência as visões de plano e profundidade se fundem: toda linha de corte é também a que anuncia a extensão espacial, o vão cortado continua tanto à frente como ao fundo, simultaneamente desliza para as laterais acompanhando a linha de terra. Assim verticais e horizontais são elementos de “duplo funcionamento”, são marcas do ponto em que ocorre a secção e simultaneamente índices do deslizamento espacial. Por isso, a linha de terra não é signo de uma superfície inerte na qual pousa o edifício, antes é linha orgânica que pode ser ativada, deslocada, transformada como vimos na casa de Paulo Mendes da Rocha e, de modo mais revelador Ginásio do Clube Paulistano que não pousa no chão ou seu oposto, o Pavilhão de Osaka.

Esse singular raciocínio projetivo supõe a visão de uma estrutura vazada que faculta a vazão do espaço do exterior para o interior e vice-versa. No entanto, não quer dizer a constituição de uma forma transparente, ao contrário, a estratificação horizontal em muitos exemplares do brutalismo paulista se acentua justamente pela opacidade de seus fechamentos, as grandes empenas cegas que tornam o edifício introspectivo. Esse desenho da caixa fechada com amplos espaços por ela contida encontra na FAU USP (1961) de Artigas sua realização modelar.

De modo substantivo, tal procedimento é indicativo de uma ruptura com a concepção tradicional do projeto que vê o edifício como sólido geométrico, ou seja, a partir de uma visão de exterioridade. O fundamento clássico é óbvio e persiste até mesmo num mestre moderno como Le Corbusier que define a arquitetura como *volumes puros sob a luz*.

A conjugação de modulação, serialidade, racionalização estrutural objetiva a constituição de uma espacialidade aberta e flexível daí o relativo caráter genérico da forma, geralmente reduzidas à configurações simples como as de base quadrangular ou em forma de pavilhão, justamente por suporem uma relação justa entre amplidão e divisibilidade do espaço. A clareza espacial e estrutural do projeto não deixa de ser uma espécie de recusa moral às inclinações formalísticas da arquitetura.

A abertura apresentada pelo MAM foi assimilada e exponencialmente desdobrada pelo brutalismo paulista até alcançar níveis de engenhosidade e poética insuspeitos. Já Reidy deu continuidade às

suas pesquisas de desenvolvimento de formas a partir do raciocínio estrutural, como podemos verificar no projeto do Fórum de Piracicaba que também buscou resolver estrutura, vedação, brise e shed num único sistema construtivo. A disposição em planta e o arranjo compositivo, bem como a colocação do volume prismático puro assentado sobre um pódio denota a influência da arquitetura de Mies Van der Rohe da fase americana, influência que incidiu igualmente no ambiente paulista. Porém, o desdobramento desse raciocínio estrutural levou o arquiteto carioca a experimentar não tanto a construção de densidades amplas e unitárias de espaço como em São Paulo, mas processos de modulação geométrica cuja concatenação de figuras em posição reversível definia a geração do espaço, como nos pavilhões construídos no Parque do Flamengo (Fig. 9). No detalhe continuam a demonstrar afinidades com as estruturas paulistas dado que a forma geométrica é também forma dos esforços, mas aí se pode dizer que se trata mais propriamente de influência mútua ou de um universo comum de questões. Se precoce morte do arquiteto carioca, em 1964, interrompeu tais diálogos, não quer dizer que a produtividade de tais enlaces poéticos tenha se encerrado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASTOS, Maria Alice Junqueira., ZEIN, Ruth Verde. *Brasil: arquiteturas após 1950*. São Paulo, Perspectiva, 2011.

BONDUKI, Nabil (org.). *Afonso Eduardo Reidy*. Lisboa/São Paulo, Blau/Instituto Lina Bo e P.M. BARDI, 2000.

FRANCK, K.; GIDEON, S. *Afonso Eduardo Reidy: bauten und projekte*. Stuttgart, Hatje, 1960.

KAMITA, João Masao. *Afonso Eduardo Reidy. AU - Arquitetura e Urbanismo*, n. 47, São Paulo, abr./mai. 1993.

----- *Vilanova Artigas*. São Paulo, Cosac Naify, 2000.

MEDRADO, Leandro; RECAMÁN, Luis. *Vilanova Artigas: Habitação e cidade na modernização brasileira*. Campinas, Editora Unicamp, 2013.

PISANI, Daniele. *Paulo Mendes da Rocha, obra completa*. São Paulo, GG, 2013

WISNIK, Guilherme (org.). *Paulo Mendes da Rocha*. Rio de Janeiro, Beco do Azougue, 2012

ZEIN, Ruth Verde. Brutalismo, escola paulista: entre o ser o não ser. *Arqtexto*, n. 2, 1º sem. 2002, p. 6-31.